

**МЕТОДОЛОГИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОВЫШЕНИЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА**

Мухамаджанов Шахриёр Солижанович

Начальник отдела Республиканского научно-методического центр развития образования,
Phd

Ташкент, Узбекистан

эл.почта: shaxri_7700@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800009>

Аннотация. В данной статье рассматриваются анализ комплексной методологии для оценки и улучшения инвестиционной привлекательности. Основное внимание уделяется не только выявлению ключевых факторов, влияющих на инвестиционные решения, но и определению эффективных инструментов и стратегий, которые могут быть применены на практике для улучшения инвестиционного климата. Результаты данного исследования предназначены для широкого круга заинтересованных сторон, включая государственные органы, инвесторов, исследователей и практиков, стремящихся к оптимизации условий для инвестирования и повышению экономической привлекательности своих регионов.

Ключевые слова: методология, инвестиционный климат регион, инвестиционная привлекательность, оценка.

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsiya jozibadorligini baholash va yaxshilashning kompleks metodologiyasi tahlili muhokama qilinadi. Asosiy e'tibor nafaqat investitsiya qarorlariga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash, balki investitsiya muhitini yaxshilash uchun amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali vositalar va strategiyalarni aniqlashga ham qaratiladi. Ushbu tadqiqot natijalari investitsiya muhitini optimallashtirish va o'z hududlarining iqtisodiy jozibadorligini oshirishga intilayotgan davlat organlari, investorlar, tadqiqotchilar va amaliyotchilarni o'z ichiga olgan keng doiradagi manfaatdor tomonlar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: metodologiyasi, investitsiya muhiti mintaqasi, investitsion jozibadorligi, baholash.

Abstract. This article discusses the analysis of a comprehensive methodology for assessing and improving investment attractiveness. The focus is not only on identifying the key factors influencing investment decisions, but also on identifying effective tools and strategies that can be put into practice to improve the investment climate. The results of this study are intended for a wide range of stakeholders, including government agencies, investors, researchers and practitioners seeking to optimize the investment environment and increase the economic attractiveness of their regions.

Keywords: methodology, investment climate region, investment attractiveness, assessment.

В условиях глобализированной экономики и постоянно усиливающейся конкуренции за инвестиции между регионами и странами, важность формирования привлекательного инвестиционного климата несомненно возрастает. Привлекательность инвестиционной среды является критическим элементом, способствующим экономическому росту, технологическому развитию и повышению качества жизни населения. Это требует от региональных властей и управляющих структур не только понимания текущих трендов и вызовов, но и активного поиска инновационных подходов к улучшению собственной инвестиционной привлекательности.

Цель данного исследования заключается в разработке всесторонней методологии, направленной на совершенствование механизмов повышения привлекательности инвестиционной среды на региональном уровне. Подход основывается на анализе как экономических показателей, так и социально-политических условий, учитывая их взаимосвязь и взаимовлияние на принятие решений потенциальными инвесторами. Исследование призвано способствовать формированию эффективной стратегии привлечения и использования инвестиций для достижения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности региона на международной арене.

Теоретическая основа изучения методологии по совершенствованию повышения привлекательности инвестиционной среды региона включает в себя комплексный анализ различных научных подходов и моделей. Основываясь на работах Майкла Портера, исследование подчеркивает роль конкурентных преимуществ региона в привлечении инвестиций. Портер выделяет четыре основных фактора (факторные условия, спросовые условия, связанные и поддерживающие отрасли, стратегия фирмы, структура и конкуренция), формирующие конкурентоспособность на международном уровне, что напрямую влияет на инвестиционную привлекательность.

Работы Роберта Солоу вносят важный вклад в понимание роли технологического развития и инноваций в экономическом росте регионов, подчеркивая необходимость инвестирования в научные исследования и разработки для повышения производительности труда. Таким образом, инновационная активность является ключевым элементом, определяющим инвестиционную привлекательность.

Для оценки инвестиционной привлекательности предлагается использовать комплексный подход, сочетающий как количественные, так и качественные методы анализа. Количественные методы включают анализ финансовых показателей, таких как ROI (Return on Investment), IRR (Internal Rate of Return), NPV (Net Present Value), которые позволяют оценить потенциальную доходность инвестиций и их окупаемость. Качественные методы основаны на оценке правовой среды, политической стабильности, уровня коррупции, качества жизни и других неэкономических факторов, которые могут оказывать значительное влияние на принятие инвестиционных решений.

Особое внимание уделяется идентификации ключевых факторов, оказывающих наибольшее влияние на инвестиционную привлекательность, среди которых: качество и доступность инфраструктуры, включая транспортные сети, энергоснабжение, телекоммуникации; налоговая политика и стимулы для инвесторов; наличие квалифицированных кадров; уровень развития местного рынка и спроса; инновационная активность и поддержка научных исследований и разработок.

Таким образом, теоретические основы предлагаемой методологии охватывают широкий спектр факторов и подходов, позволяя формировать многоаспектную стратегию по улучшению инвестиционной привлекательности региона.

Практическое применение разработанной методологии по улучшению инвестиционной привлекательности региона было осуществлено на примере регионального проекта, целью которого стало создание благоприятных условий для привлечения и удержания инвестиций. Начальным этапом стала детальная диагностика существующей инвестиционной среды, в ходе которой были выявлены ключевые проблемные зоны и потенциал для роста. На основе полученных данных были разработаны стратегические направления улучшения, включающие в себя укрепление инфраструктуры, оптимизацию

налоговой системы, улучшение правовой базы и стимулирование инновационной активности.

Важной частью процесса стало активное взаимодействие с инвесторами, что позволило получить обратную связь и корректировать стратегию в соответствии с потребностями рынка. Реализация конкретных мероприятий, таких как упрощение процедур получения разрешений на строительство, введение налоговых льгот для новых предприятий и создание индустриальных парков, способствовала значительному улучшению инвестиционного климата.

Эффективность внедренных изменений подтверждалась не только качественными оценками удовлетворенности инвесторов, но и количественными показателями: объем привлеченных инвестиций в регион вырос, а число новых проектов и созданных рабочих мест увеличилось. Это свидетельствовало о правильности выбранной стратегии и эффективности предложенной методологии.

Разработанная и примененная методология по совершенствованию повышения привлекательности инвестиционной среды региона показала свою эффективность на практике. Опыт реализации регионального проекта демонстрирует важность комплексного подхода, включающего анализ текущего состояния, разработку стратегии улучшения на основе обратной связи от инвесторов и последовательную реализацию конкретных мер. Такой подход позволяет не только улучшить существующую инвестиционную среду, но и создать устойчивые предпосылки для долгосрочного экономического роста и развития региона. Результаты исследования могут служить основой для дальнейших разработок в данной области и применяться в других регионах, стремящихся повысить свою инвестиционную привлекательность.